

УДК 070

Орлова М.Г.

Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Россия

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО PR В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация. В статье анализируются особенности проявления принципов антикризисного публичного рилейшнз в условиях пандемии. Приводятся примеры применения новых инструментов PR для внешней аудитории. Автор делает акцент на важности для компании наличия профессиональной внутренней PR-службы, которая отвечает за приоритет в коммуникациях в условиях кризиса.

Ключевые слова: кризис, пандемия, PR, коммуникации, информация, инструменты, онлайн, СМИ.

Известно, что связи с общественностью PR предполагают комплекс усилий по улучшению узнаваемости образа компании, повышению его престижа в глазах широкой общественности. Действия PR нацелены на создание возможно более позитивного отношения к компании как инициатору коммуникационных усилий со стороны как можно большего числа людей и организаций. Это, в свою очередь, существенно повышает шансы на успех компании в реализации разного рода проектов – от социальных до инвестиционных.

Но если возник кризис, то в свои права вступает антикризисный PR, понимаемый в научной литературе как комплекс мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению кризиса деловой репутации [5, с. 68]. Даже, если велась проактивная работа по недопущению кризиса репутации, то в острой фазе кризиса должна работать активная и реактивная коммуникационная стратегия при сохранении механизма самого коммуникационного процесса. Современные возможности PR в качестве инструмента для борьбы с кризисом довольно широки. Самое важное, что может антикризисный PR в отношении с общественностью, это – сохранение и использование положительной репутации предприятия для улучшения его функционирования в целом [5, с. 69].

Механизм коммуникационного PR-процесса предполагает участие в информационном обмене как минимум двух сторон в форме не прямой публичной коммуникации. Непрямой обмен осуществляется при активном участии партнеров-посредников. Такими посредниками могут являться как собственные PR-специалисты, так и привлеченные со стороны профессиональные маркетинговые или PR-агентства.

Далее независимо от вида посредника будем рассматривать результат PR-усилий для компаний в контексте особенностей пандемии 2020–2021 гг.

Напомним, что классика антикризисных связей с общественностью выделяет ряд принципов. Рассмотрим действенность семи классических принципов PR в условиях covid-кризиса:

1. Скорость и работа на опережение. Этот принцип получил широкое применение для коммуникационных агентств, которые, по сути, вступили в конкурентную борьбу за новость. Далее на пути новости возникают СМИ, которые распространяют новость на широкую аудиторию. Сама компания как источник новости остается в тени. Пример с ребрендингом Сбербанка в 2020 г., что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сервисов Сбера. Промедление создает информационный вакуум.

2. Информационная открытость. В условиях пандемии этот принцип получил наивысшую оценку по важности среди пиарщиков. Этот принцип означает, что компания, в отношении которой распространена та или иная новость (позитивного или негативного характера) не должна замалчивать о своих событиях. Действительно, важно предоставлять необходимую информацию для СМИ и быть готовыми отвечать на любые вопросы общественности. Пример подобной открытости – публичное выступление представителя российской туристической отрасли о приостановке ряда направлений. Каждый вопрос, который остается без ответа, это пища для слухов.

3. Честность. Если предыдущий принцип означает публичный выход с сообщением, то данный принцип подкрепляет его с позиций искренности. Журналисты склонны к трансляции спорных, мутных событий. Если компания допустила ошибку или на предприятии произошел несчастный случай, то важно первыми (представителям компании) признать и сообщить об этом, дать комментарии журналистам. Пример, такого подхода в 2020 г проявился в экологических проблемах в Усолье-Сибирском.

4. Инициатива. Условия информационной неопределенности благоприятны для возникновения разного рода слухов. Для предотвращения слухов руководитель предприятия должны стать главным источником новостей о происходящем вокруг в компании. Так, обострившаяся конкуренция за разработку вакцины от Covid спровоцировала мушкетирование вопроса об эффективности российской вакцины. Однако вначале достаточно было публичного выступления директора центра Гамалеи академика Александра Гинцбурга, а затем представителя руководства государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор», чтобы устранить лживые домыслы в «мировой гонке вакцин». Важно было предоставлять информацию о разработке российской вакцины *с упреждением*, и тогда альтернативные источники стали неинтересны.

5. Интеграция и координация. Этот принцип не может быть игнорирован ни при каком даже мало значимом кризисе. И пандемия показала, насколько этот принцип имеет существенное значение для разветвленных бизнесов. Так, компания Unilever в России провела предварительную работу по согласованию продвижения своих продуктов для здоровья и безопасности (зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, освежители и пр.). Новым направлением компании стали интегрированные коммуникации по продвижению 40 брендов в России, что проявилось в таких месседжах:

- 1) сообщить о наличии необходимых продуктов для здоровья в условиях пандемии;
- 2) сообщить о важности использования данных продуктов;

3) сообщить новое о продуктах компании Unilever. Этот релевантный подход к коммуникациям обеспечил адаптацию брендов к условиям кризиса и доверие со стороны широкой общественности [3].

6. Одновременная работа с несколькими уровнями общественности. Классика теории и практики связей с общественностью указывает на четыре группы общественности, с которыми необходимо взаимодействовать компании для достижения целей антикризисных коммуникаций. Это нормативные группы, диффузные, группы конечных потребителей и функциональные группы. В кризисной ситуации прежде всего необходимо установить коммуникации с сотрудниками компании (функциональная группа), поскольку в условиях свободного доступа в Интернет они могут передавать через соцсети информацию, которую понимают по-своему, не всегда правильно. Поэтому важно транслировать позитивную информацию для сотрудников, искренне и честно. Это получит дальнейшее продвижение во внешней среде, которая может в определенной степени будет иметь бонус доверия. Также важно понимать, что если руководитель говорит одно, а его заместитель параллельно дает интервью, в котором утверждает обратное, то ход получает неблагоприятная версия. В кризисной ситуации сам факт разногласий внутри компании уже подрывает доверие к ней, а доверие в таких случаях – это второй ключевой ресурс после времени [1, с. 16]. Пример эффективности внутренних коммуникаций на основе горячей линии, интранет-каналов демонстрировали многие компании из числа тех, в которых имеется самостоятельная PR-структура.

Как работать со СМИ, когда традиционный пресс-релиз уходит на задний план в силу своей «немобильности»?

Для журналистов оптимальным вариантом является организация онлайн пресс-конференций, digital-брифингов и других онлайн мероприятий в современных форматах. Так, новомодный инструмент челлендж (что переводится на русский с английского как «вызов», призыв к повторению действия на спор) на Ютубе позволил продвинуть бизнес-идеи в условиях карантина. СМИ активно следят за подобными действиями в популярном видеохостинге и далее транслируют результаты видеоотчетов. Так, компания «Гедеон Рихтер» объявила о старте ежегодного всероссийского пресс-проекта по теме женского репродуктивного здоровья. Цель проекта – привлечь внимание журналистов, блогеров и их читателей к этой теме. Итоги будут объявлены в апреле 2021 года: три журналиста и один блогер в рамках проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» примут участие в торжественном мероприятии и получат гаджет [4].

Для потребителей востребованными стали информационные видеоролики, которые широко транслируются в Инстаграм. Для срочной связи по проблемам предоставления услуг была организована горячая линия, и любой гражданин мог задать свой вопрос.

Для контролирующих организаций и госведомств (Роспотребнадзор) было важно предоставлять полный удаленный доступ к любой информации. Такой доступ обеспечивали инструменты коммуникаций: электронная почта, онлайн конференции. Кроме того, получил распространение новый формат аудиопередач – подкасты, которые напоминают классические

программы на радио. Чаще всего это беседы либо монологи на самые разные темы: о технологиях, моде, спорте, науке, юморе и так далее. Главное отличие от радиопрограмм заключается в том, что подкасты распространяются по интернету. Автору не нужны ни радиостанция, ни дорогая студия. Достаточно записываться на микрофон и рассылать новые эпизоды слушателям через специальные онлайн-сервисы, например, медиаплатформа iTunes ApplePodcasts и др. Подкасты создают не только профессиональные дикторы и журналисты, но и обычные люди. Успешным ведущим может стать любой человек, который знает, как заинтересовать публику. Еще одна важная особенность подкастов – это доступность по запросу.

7. Кризисное предотвращение и контроль повреждений. Не секрет, что в отдельных ситуациях некоторые факты о компании никогда не должны становиться достоянием общественности, для того чтобы минимизировать воздействие и продолжительность кризиса. Умение проводить контроль за распространением инсайдерской информации составляет большую часть работы специалистов по PR. В этой услуге нуждается работодатель, поэтому важно иметь проверенную PR-службу, работники которой следуют Кодексам профессионального поведения, которые являются и стандартами в профессии специалистов PR. Так, в международной и российской практике работы специалистов PR действуют Кодексы, которая по-прежнему имеют единую основу для соблюдения специалистами в сфере PR. Среди стандартов профессионального поведения – соблюдение конституции страны; в отношениях со СМИ – учет интересов общества, забота о репутации, отказ от использования ложной информации, полученной в интернет из непроверенных источников и др. [2]. Очевидно, что стандарты профессионального поведения пиарщиков должны действовать в любых кризисных ситуациях.

Таким образом, новая реальность, вызванная пандемией, показала, что даже в таких сложных условиях компаниям можно успешно работать, сохранить репутацию, находить новые возможности и способы для достижения целей PR, как инструмента для борьбы с кризисом.

Литература

1. Голуб О.Ю. Коммуникации в кризисных ситуациях: модели интернет-присутствия // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2014. Т. 14. №4. С. 9-18.
2. Кодексы, Декларации, Законы // Кодексы профессионального поведения специалиста по PR. Законы РФ в области PR: Федеральная Сеть корпоративного консультирования, PR, рекламы, маркетинга. <https://ruscpr.ru/pr-codes>
3. Коммуникационно-рекламное агентство по связям с общественностью: КРОС. Подкаст: Классический чемоданчик антикризиса// <https://clck.ru/UFrs6>
4. Три журналиста и блогер получают гаджет. Новости. <https://clck.ru/UFrt5>

5. Янборисова Э.Р. Применение антикризисных PR-технологий в условиях социально-экономических трудностей // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. Социология. 2009. №2(10). С. 68-75.

© Орлова М.Г., 2021